

令和6年度 卒業論文

練習意欲維持を目的とした
スケール楽譜生成システム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

大川真由子

2025年1月 提出

概 要

基礎練習は、楽器の演奏技術向上のために欠かせないものである。しかし、基礎練習用の楽譜は単調であり、バリエーションが少ないため、継続的に練習することは難しい。

過去の研究では、練習者が好んで聴取している楽曲を基に基礎練習の要素を取り入れた伴奏を自動的に編曲するシステムや、難易度分けをすることで練習継続意欲を保つシステムが提案されている。その他にも、演奏支援や楽譜生成を目的とした研究は数多く存在するが、練習意欲維持に焦点を当てた研究は数少ない。

本稿では、基礎練習のひとつであるスケール練習に着目して研究を行う。練習意欲維持を目的として、自分の好きな曲に合わせて練習を行うことのできるスケール楽譜生成システムを提案する。入力した MIDI データからコードを推定し、キーとコードに合うスケールを出力することで、不協和感なく楽曲に合わせて練習することが可能となる。コード推定にはクロマベクトルを、スケールの生成には二重マルコフモデルを用いる。

本システムで生成された楽譜は通常の楽譜よりも難しくなることが予想されるため、生成したスケール楽譜の難易度調査を目的として評価実験を実施した。その結果、個人差はあるものの、基礎練習として成り立つ程度の難易度であると結論づけた。また本システムを使用することで、練習の楽しさやモチベーション向上の可能性が示唆された。加えて、譜読み練習への活用可能性も示された。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 既存の研究	3
2.1.1 練習意欲維持を目的とした研究	3
2.1.2 メロディ生成に関する研究	4
2.1.3 演奏支援に関する研究	5
2.2 本研究でのアプローチ	6
第3章 システムの概要と詳細	7
3.1 システム概要	7
3.2 システム詳細	7
3.2.1 コード推定	8
3.2.2 旋律生成方法	9

3.2.3	小節ごとの最初の音高の決定	9
3.2.4	スケールの決定	9
3.2.5	遷移確率の定義	10
3.2.6	進行パターンから定まる遷移確率	10
3.2.7	音符列の生成	12
第4章	予備実験	15
4.1	コード推定方法の決定	15
4.1.1	予備実験	16
第5章	評価実験	27
5.1	目的	27
5.2	実験手順	27
5.3	結果	28
5.4	アンケート結果の考察	31
5.5	被験者ごとの分析	32
5.5.1	被験者 A	32
5.5.2	被験者 B	33
5.5.3	被験者 C	35
5.5.4	被験者 D	37
5.5.5	被験者 E	38
5.5.6	被験者 F	40
5.5.7	被験者 G	41
5.5.8	被験者 H	43
5.6	ミスの回数に関する考察	44
5.7	転調が反映されていない楽譜の原因	44
5.8	まとめ	45

第6章 結 論

59

参考文献

61

目 次

3.1	ページ画面	14
5.1	被験者 A の曲 A の楽譜	50
5.2	被験者 A の曲 B の楽譜	50
5.3	被験者 A の曲 C の楽譜	50
5.4	被験者 B の曲 A の楽譜	51
5.5	被験者 B の曲 B の楽譜	51
5.6	被験者 B の曲 C の楽譜	51
5.7	被験者 C の曲 A の楽譜	51
5.8	被験者 C の曲 B の楽譜	52
5.9	被験者 C の曲 C の楽譜	52
5.10	被験者 D の曲 A の楽譜	52
5.11	被験者 D の曲 B の楽譜	52
5.12	被験者 D の曲 C の楽譜	53
5.13	被験者 E の曲 A の楽譜	53
5.14	被験者 E の曲 B の楽譜	53
5.15	被験者 E の曲 C の楽譜	53
5.16	被験者 F の曲 A の楽譜	54
5.17	被験者 F の曲 B の楽譜	54
5.18	被験者 F の曲 C の楽譜	54
5.19	被験者 G の曲 A の楽譜	54

5.20	被験者 G の曲 B の楽譜	55
5.21	被験者 G の曲 C の楽譜	55
5.22	被験者 H の曲 A の楽譜	55
5.23	被験者 H の曲 B の楽譜	56
5.24	被験者 H の曲 C の楽譜	56
5.25	総黒鍵数とミスのかの散布図	57
5.26	調号のかとミスのかの散布図	58
5.27	調との不一致小節数とミスのかの散布図	58

表 目 次

3.1	進行パターン1における条件	11
3.2	進行パターン2における条件	13
4.1	『UFO』のコード推定結果	17
4.2	『ultra soul』のコード推定結果	18
4.3	『さくら』のコード推定結果	19
4.4	『青春アミーゴ』のコード推定結果	20
4.5	『北の宿から』のコード推定結果	21
4.6	『あなた』のコード推定結果	22
4.7	『関白宣言』のコード推定結果	22
4.8	『魅せられて』のコード推定結果	23
4.9	『千の風になって』のコード推定結果	24
4.10	『恋のダイヤル6700』のコード推定結果	25
4.11	精度の比較	25
5.1	評価項目	28
5.2	評価指標	29
5.3	挿入欠落置換の音数	29
5.4	被験者ごとのIOIと曲のデータ	30
5.5	アンケート結果	30
5.6	被験者Aの曲Aの楽譜詳細	45

5.7	被験者 A の曲 B の楽譜詳細	45
5.8	被験者 A の曲 C の楽譜詳細	45
5.9	被験者 B の曲 A の楽譜詳細	46
5.10	被験者 B の曲 B の楽譜詳細	46
5.11	被験者 B の曲 C の楽譜詳細	46
5.12	被験者 C の曲 A の楽譜詳細	46
5.13	被験者 C の曲 B の楽譜詳細	46
5.14	被験者 C の曲 C の楽譜詳細	47
5.15	被験者 D の曲 A の楽譜詳細	47
5.16	被験者 D の曲 B の楽譜詳細	47
5.17	被験者 D の曲 C の楽譜詳細	47
5.18	被験者 E の曲 A の楽譜詳細	47
5.19	被験者 E の曲 B の楽譜詳細	48
5.20	被験者 E の曲 C の楽譜詳細	48
5.21	被験者 F の曲 A の楽譜詳細	48
5.22	被験者 F の曲 B の楽譜詳細	48
5.23	被験者 F の曲 C の楽譜詳細	48
5.24	被験者 G の曲 A の楽譜詳細	49
5.25	被験者 G の曲 B の楽譜詳細	49
5.26	被験者 G の曲 C の楽譜詳細	49
5.27	被験者 H の曲 A の楽譜詳細	49
5.28	被験者 H の曲 B の楽譜詳細	49
5.29	被験者 H の曲 C の楽譜詳細	50
5.30	開始秒数と調変更の秒数の比較	57

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

楽器の演奏技術を向上させるにあたって欠かせないのが、基礎練習と呼ばれる練習である。基礎練習とは、演奏の基本的な技術を身につけるための練習である。例えばピアノでは、調についての理解を深め、指をスムーズに動かすなどを目的とした、スケール練習がある。他にも、コードごとの指の配置を覚え、伴奏を弾く能力を鍛えるなどを目的としたコード練習や、様々な演奏技法をより実践的な形で練習をするエチュードが挙げられる。同様にピアノ以外の楽器にも、基礎練習は存在する。金管楽器では、安定したアンブシュアを作り、なめらかに音程を移動するなどを目的とした、リップスラーという練習がある。木管楽器では、運指技術の向上と均一な音質を保つなどを目的とした半音階練習がある。楽器に関わらず、各人が習得したい技術に応じて必要な基礎練習をこなすことが演奏技術向上の第一歩となる。

そのため、基礎練習や練習曲に関する研究は数多く行われてきた。2015年に村井らは、練習意欲維持を目的として、練習者の好みの楽曲を基に、基礎練習の要素を取り入れた伴奏を自動的に編曲するシステム「Amuse étude」を提案した [1]。2017年に小口らは、ロングトーン練習において、練習モードと振り返りモードによって初学者の練習支援を行うシステムを作成した [2]。2020年に加藤らは、楽曲のピアノロール画像と練習パターンのピアノロール画像を学習してモデルを作ることで、ユーザが入力する MIDI データを練習パターンの楽譜画像へ変換することを実現した [3]。2022年に LN Casey らは、経済的理由で個別指導が受けられない音楽初心者から中級者に向けて、レベルに応じた練習曲を生成するために、どの方法で作

成した楽譜が適しているのかを検証した [4].

1.2 本研究の目的

本研究では基礎練習のひとつであるスケール練習に着目する。スケール練習用楽譜は譜面が単調であり、バリエーションが少ない傾向にあるため、長い時間継続的に練習をすることが困難である。そのため我々は、練習意欲維持という目的のために、自分の好きな楽曲で練習することが有用であると考えた。そこで、入力した任意のポピュラー楽曲の MIDI ファイルからコード進行を推定し、そのコード進行に沿ったスケール楽譜を生成する。

関連研究では、練習曲を演奏者の好む楽曲の伴奏に編曲し、その伴奏を楽曲に合わせて弾くことで練習意欲を維持するという研究がされていた [1]。しかし、この研究では生成される伴奏のキーは、練習曲のキーに設定される。また、テンポも演奏者自身が決定できるようにすることで、より練習のしやすさが向上すると考えた。そのため本研究では、練習意欲維持のために、自分の好きな楽曲で練習することができる、スケール楽譜生成システムを提案する。

第2章 関連研究

2.1 既存の研究

これまでに行われてきた、楽器の練習意欲維持を目的とした研究と、メロディ生成に関する研究、練習支援に関する研究の一部を紹介する。

2.1.1 練習意欲維持を目的とした研究

楽器の練習意欲維持のために練習曲を他楽曲の伴奏に編曲するシステム [1]

バイオリンの練習曲において練習意欲を保つために、練習者が好んで聴取している楽曲を基に、基礎練習の要素を取り入れた伴奏を自動的に編曲するシステム「Amuse étude」を提案した。このシステムが編曲する伴奏を好みの楽曲に合わせて演奏することで、楽しみながら基礎練習を行えるようになる。評価実験の結果、このシステムは従来の練習方法に比べ、練習意欲を向上させる可能性があることが示唆された。

Guitar Training Wheel: 減算的な演奏補助で練習継続意欲を保つギター演奏習得補助システム [5]

演奏技術を持たない人でも演奏感を得ることができる「演奏補助」という技術に着目し、練習者の技術習得に応じて演奏補助を減算可能にすることで、練習者のモチベーションを維持しながら、段階的にギターの演奏技術を習得することができる

システムを構築した。このシステムには、正しくフレットを押さえられていなければ曲が進行しない練習モードと、曲が一定のテンポで進行するパフォーマンスモードがある。そのため、演奏技術が乏しいまま演奏補助を削減してしまうリスクを防止し、効率よく技術を習得できるようになっている。このシステムがモチベーション維持に寄与するかどうかを調査した実験では、2人の被験者どちらも、従来の練習よりも楽しむことができ、練習が継続しやすくなることが示唆された。

2.1.2 メロディ生成に関する研究

DeepBach: a Steerable Model for Bach Chorales Generation [6]

ヨハン・セバスティアン・バッハの楽曲に和声部分を追加するために、ギプスサンプリングと音楽データ表現を適応させるという手法を用いた。こうすることで、ユーザが音符の位置やリズムなどの制約をつけることができるようになった。生成された音楽が、バッハのものであるか、コンピュータのものであるかを調査した実験では、DeepBachで生成した音楽は80パーセント以上の方がバッハのものであると回答した。その回答は、他のモデルを使用した場合よりも高いという結果が得られた。

Violin Etude Composing based on LSTM Model [7]

クロイツェルの42の練習曲を学習データとして、LSTMモデルを用いて新しいバイオリンの練習曲を生成した。LSTMモデルは最初の音符列から次の音符を予測し、温度パラメータで生成の創造性を調整することができる。評価実験の結果、生成された楽譜は元の楽譜のリズムパターンをある程度維持しながら、メロディ自体は元の楽曲とは異なる新しいパターンを生成することが確認できた。

2.1.3 演奏支援に関する研究

深層学習を用いたコルトー式ピアノ練習パターン自動生成システム手法と実装「Artificial Cortot」 [3]

アルフレッド・コルトーが作成した、ピアノ曲の中の一部を練習パターンとして考察した楽譜がある。しかし、その楽譜はショパンやリストなど特定の楽曲にしか存在しない。そこで、GANを使用することでコルトーの練習パターンを学習データとし、ユーザがピアノ楽譜から任意に選んだ小節に対応した練習パターンを生成するシステム「Artificial Cortot」を作成した。生成された楽譜の評価では、元の楽譜よりも音数が減ったことで反復する指の練習になり、曲の流れがつかみやすいという意見が確認された。また、実際にコルトーが作成した練習パターンと比較すると、同じリズムのものは同じ練習パターンとして生成されることが確認された。

Understanding the Language of Music: From an Etude Generation Perspective [4]

経済的理由で個別指導が受けられない音楽初心者から中級者に向けて、レベルに応じた練習曲を生成することを目的としている。今回は、マルコフモデルを使用して、ピッチとリズムの特性を持つモデルと、ピッチの特性のみを持つモデルを使用して楽譜を生成した。今後、特性の数を拡大し、どのように相互作用するかを検証していく。

主旋律に着目したピアノ楽譜の難易度別簡易化 [8]

技術が乏しいピアノ初級者でも楽譜を弾くことができるように、ピアノ楽譜の難易度簡略化を行った研究である。先行研究に基づいて、主旋律にプラスして、伴奏の難易度を7段階に分けたシステムを作成した。評価実験の結果、ほぼ正しく難易

度の段階分けがされており,元の楽曲の雰囲気を残した楽譜になっていることが確認できた.

ギター演奏音からの難易度調整可能なタブ譜自動生成システム [9]

ギター演奏者の演奏支援を目的として,音響信号からの難易度調整可能なタブ譜自動生成手法を提案した.音響信号からの運指推定を重み付き有向グラフ上での最適経路探索問題として新たにモデル化し,本グラフのパラメータを調整することによって,出力タブ譜の難易度を調整可能にした.提案手法とLHAによる生成結果を比較した実験では,提案手法の音高推定精度がF値,適合率,再現率ともにLHAを上回る結果となった.

2.2 本研究でのアプローチ

従来の研究では,練習曲や練習パターンを生成したり [3, 7],演奏技術に合わせて難易度を調整したり [4, 5, 8, 9] する研究が多く行われていた.

練習意欲維持という目的のためには,我々は [1] と同様,好きな楽曲で練習することが有用であると考え.本研究では,入力した任意のポピュラー楽曲のMIDIファイルからコード進行を推定し,そのコードに沿ったスケール楽譜を生成する.そのスケール楽譜を楽曲の伴奏と合わせて演奏できるシステムを作成する.

第3章 システムの概要と詳細

3.1 システム概要

本システムは、ユーザが指定した MIDI ファイルに基づいてスケール練習用の旋律を生成し、その楽譜を画面表示する Web アプリである（図 3.1）。

まず、ユーザは好きなポピュラー楽曲の MIDI ファイルをアップロードする。MIDI ファイルは、4 分の 4 拍子であることを前提としている。楽曲の一部のみを使用したい場合も考えられることから、この MIDI ファイルを試聴し、スケール練習に使う区間の始点と終点を指定できるようになっている。ただし、指定された始点と終点は、小節線上の時刻に自動的にクオンタイズされる。

次に、MIDI データからクロマベクトルの系列を求め、コード進行を推定する。なお、キー（調）は MIDI データに書き込まれているものとする。その後、ユーザが選択した進行パターン（順次進行のみのパターンまたは 3 度跳躍を含むパターン）に基づいてスケール練習用の旋律を生成する。生成された旋律は、ブラウザ内に五線譜として表示される。五線譜の近くに伴奏 MIDI ファイルの再生ボタンが表示されるので、ユーザがこの五線譜を見ながら伴奏に合わせて、スケールの練習を行うことができる。再生の際には、テンポを自由に設定することができる。

3.2 システム詳細

本システムの根幹となる処理は、MIDI データからのコード推定およびコード進行からのスケール練習用旋律の生成である。以下、この 2 つの処理の詳細を述べる。

3.2.1 コード推定

本手法では, MIDI データから直接クロマベクトルを求めて, 次のようにしてコード推定を行う. なお, 推定対象のコードは, 12 個のメジャーコード, 12 個のマイナーコードの計 24 個である. また, キーの情報は, MIDI データに書き込まれていることを前提とする.

1. 2 拍ごとにクロマベクトルを取得する. 以下, 2 拍ごとに処理を行う.
2. クロマベクトルの値が大きい順に音名を取得する.
3. コードを次の方法で決定する.
 - 上位 3 つを構成音とするコードが存在するとき, そのコードを推定結果とする.
 - 上位 3 つを構成音とするコードが存在しないが, 上位 4 つのうち 3 つを構成音とするコードが存在するとき, それが 1 つのときは, そのコードを推定結果とする.
複数ある場合, 各コードの構成音を表すバイナリーベクトル¹とクロマベクトルとの内積を求め, これが最大になるコードを推定結果とする. ただし, キーと一致するコードがあるときは, それを推定結果とする.
 - 上の 2 つに当てはまらないとき, 上位 3 つのうち 2 つを構成音とするコードを探索し, キーと一致するコードがあれば, それを推定結果とする.
一致するコードがない場合は, 各コードの構成音を表すバイナリーベクトルを作成し, それとクロマベクトルの内積が最大のコードを推定結果とする.

¹構成音の音名を 1, 非構成音の音名を 0 とした 12 次元ベクトル.

3.2.2 旋律生成方法

確率モデルを利用して、楽曲のキーと推定したコードに合うスケールの音符列を生成する。音符列には具体的に次の制約がある。

- 生成される音符列は、奇数小節目は上昇、偶数小節目は下降するスケールとする。
- 音符の長さはすべて8分音符とし、休符はないものとする（つまり、常に8つの音符で1小節である）。
- スケールはメジャースケール、ナチュラルマイナースケール、ハーモニックマイナースケールの3種類を対象とする。

キーの情報を MIDI データから取得しているので、スケール練習の楽譜を生成する最も簡単な方法は、取得したキーのダイアトニックスケールをそのまま当てはめることである。しかし、ノンダイアトニックコードがあったときにそのままダイアトニックスケールを当てはめると、不協和音の原因となる。そこで、コードに合わせてスケールを変えつつ、確率モデルを用いて音符間の遷移を制限することで、コード進行にあったスケール練習用の楽譜を作成する。

3.2.3 小節ごとの最初の音高の決定

各小節の最初の音高は、当該小節のコードの構成音の中から、1つ前の音符との音高差がなるべく少なくなるように選ぶ。

3.2.4 スケールの決定

2拍ごとに、次の方法でスケールを決定する。

- 当該2拍のコードの構成音がすべて、楽曲のキーのダイアトニックスケールに含まれる場合、
そのキーのダイアトニックスケールを採用する（キーがマイナーの場合はナチュラルマイナー、ハーモニックマイナーの順で照合する）。
- 当該2拍のコードの構成音のいずれかが、キーのダイアトニックスケールに含まれない場合
 1. 当該2拍の構成音のすべてを含むダイアトニックスケールを12種のキーから探索し、列挙する。この際、平行調の関係にある調はスケールの構成音が一致するため、12種のキーのみ探索対象とするので構わない。
 2. (1) にて列挙したスケールから、キーのダイアトニックスケールと最も共通音が多いものを探す。
 3. (2) にて得られたスケールを採用する。

3.2.5 遷移確率の定義

求める音符列 q_1, q_2, \dots, q_N に対し、二重マルコフモデルを考える。つまり、遷移確率として $P(q_{n+1}|q_n, q_{n-1})$ を定義する。遷移確率は、進行パターン（後述）の制約から定まる確率とスケールから定まる確率の積として定義する。前者を $P_1(q_{n+1}|q_n, q_{n-1})$ 、後者を $P_2(q_{n+1})$ とすれば、遷移確率は、次式により定義される。

$$P(q_{n+1}|q_n, q_{n-1}) = \alpha P_1(q_{n+1}|q_n, q_{n-1}) P_2(q_{n+1})$$

ここで、 α は確率の総和を1にするための正規化係数である。

3.2.6 進行パターンから定まる遷移確率

進行パターンとは、「ドレミファ…」 「ドミレファ…」 のように音の進行に対する制約のパターンである。現在の実装では、次の2つのパターンを定義している。

進行パターン1 (順次進行のみのパターン) 「ドレミファ…」のように、スケールの構成音をそのまま上昇または下降する進行パターンである。原則として、1つ前の音に対して短2度または長2度の関係にある音高への遷移確率を高く設定し、それ以外は十分に低く設定する。ただし、選ばれたスケールがハーモニックマイナーのときは、短3度も許容する。具体的な遷移確率の定義式を以下に示す。

$$P_1(q_{n+1}|q_n, q_{n-1}) = \begin{cases} 0.9 & (\text{条件1または2を満たす場合}) \\ 0.3 & (\text{選ばれたスケールがハーモニックマイナー} \\ & \text{かつ条件3~6のどれかを満たす場合}) \\ 0.1 & (\text{条件7または8を満たす場合}) \\ 0.0 & (\text{上記以外}) \end{cases}$$

上における条件1~8は表3.1の通りである。

表 3.1: 進行パターン1における条件

条件	$q_n - q_{n-1}$	$q_{n+1} - q_n$
1	1 または 2	1 または 2
2	-1 または -2	-1 または -2
3	1 または 2	3
4	-1 または -2	-3
5	3	1 または 2
6	-3	-1 または -2
7	1 または 2	-1 または -2
8	-1 または -2	1 または 2

進行パターン2 (3度跳躍を含むパターン) 「ドミレファ…」のように、3度跳躍の後に反行する順次進行が続くパターンである。 q_{n-1} から q_n が3度上昇の場合には、 q_n から q_{n+1} は2度下降のみを許容することになるため、条件分岐が複雑になる。具体的な式を以下に示す。

$$P_1(q_{n+1}|q_n, q_{n-1}) = \begin{cases} 0.95 & (\text{条件1~4のどれかを満たす場合}) \\ 0.85 & (\text{条件5~8のどれかを満たす場合}) \\ 0.15 & (\text{条件9または10を満たす場合}) \\ 0.1 & (\text{条件11または12を満たす場合}) \\ 0.0 & (\text{上記以外}) \end{cases}$$

条件1~12は、表3.2の通りである。

スケールから定まる確率

q_{n-1}, q_n からの遷移先は、3.2.4節の処理で決めたスケールの構成音に限定する。そこで、遷移先に関する確率として次のものを定義する。

$$P_2(q_{n+1}) = \begin{cases} 1.0 & (q_{n+1} \text{ がスケール内の音}) \\ 0.0 & (\text{上記以外}) \end{cases}$$

3.2.7 音符列の生成

上で定義した遷移確率を用いて、各小節の最初と最後の音符に対して、最も確率が高くなる残りの音符の列をビタビアルゴリズムで求める。

表 3.2: 進行パターン 2 における条件

条件	$q_n - q_{n-1}$	$q_{n+1} - q_n$
1	3 または 4	-1
2	-1 または -2	3
3	-3 または -4	1
4	1 または 2	-3
5	3 または 4	-2
6	-1 または -2	4
7	-3 または -4	2
8	1 または 2	-4
9	-1 または -2	-3
10	1 または 2	3
11	-1 または -2	-4
12	1 または 2	4

スケールスタジオ

MIDIファイルをアップロードしてください

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • MID Browse files

 XC00181888G2_C_MST.mid 116.9KB ×

アップロードしたファイルの音源:

▶ 0:00 / 5:03 🔊 ⋮

テンポを指定してください

80 - +

練習したい範囲を選択してください

54.01 76.45
0.00 267.77

選択された範囲: 54.01秒から 76.45秒

指定された範囲の音源を生成

指定された範囲の音源:

▶ 0:00 / 0:34 🔊 ⋮

進行タイプを選んでください:

- 順次進行
 跳躍進行

楽譜の生成

図 3.1: ページ画面

第4章 予備実験

4.1 コード推定方法の決定

音響信号からコード進行を求める手法は数多く提案されている [10, 11, 12] ものの、MIDI データを対象とするものは極めて少ない。音響信号からのコード進行では、特徴量としてクロマベクトルが多用されるため、MIDI データから直接クロマベクトルを求めて、2つの条件でコード推定を行い、精度の比較を行った。なお、music21 のコードや和音進行の解析を行うことのできる harmony モジュールを使用してコード推定を行うことも検討したが、経過音などのコード外の音の影響を大きく受けてしまい、推定されるコードが複雑になってしまったため、本研究のコード推定には適さないと判断した。

本システムにおける推定対象のコードは、12 個のメジャーコード、12 個のマイナーコードの計 24 個である。また、キーの情報は、MIDI データに書き込まれていることを前提とする。

1. 2 拍ごとにクロマベクトルを取得する。以下、2 拍ごとに処理を行う。
2. クロマベクトルの値が大きい順に音名を取得する。
3. コードを次の方法で決定する。

条件 1

- 上位 3 つを構成音とするコードが存在するとき、そのコードを推定結果とする。

- 上に当てはまらないとき, 上位3つのうち2つを構成音とするコードを探索し, キーと一致するコードがあれば, それを推定結果とする.
一致するコードがない場合は, 各コードの構成音を表すバイナリーベクトルを作成し, それとクロマベクトルの内積が最大のコードを推定結果とする.

条件2

- 上位3つを構成音とするコードが存在するとき, そのコードを推定結果とする.
- 上位3つを構成音とするコードが存在しないが, 上位4つのうち3つを構成音とするコードが存在するとき, それが1つのときは, そのコードを推定結果とする.

複数ある場合, 各コードの構成音を表すバイナリーベクトル¹とクロマベクトルとの内積を求め, これが最大になるコードを推定結果とする. ただし, キーと一致するコードがあるときは, それを推定結果とする.

- 上の2つに当てはまらないとき, 上位3つのうち2つを構成音とするコードを探索し, キーと一致するコードがあれば, それを推定結果とする.
一致するコードがない場合は, 各コードの構成音を表すバイナリーベクトルを作成し, それとクロマベクトルの内積が最大のコードを推定結果とする.

4.1.1 予備実験

4分の4拍子である10の楽曲『UFO』『ultra soul』『さくら』『青春アミーゴ』『北の宿から』『あなた』『関白宣言』『魅せられて』『千の風になって』『恋のダイ

¹構成音の音名を1, 非構成音の音名を0とした12次元ベクトル.

『ヤル 6700』の1部分におけるコード推定を、条件1~2の2通りで行った。その結果が表4.1~4.11である。ただし、各楽曲の正解コードは、音楽に精通する者が判断したコードである。

推定されるコードには所々違いが見られたが、全体のコード推定精度は同じであった。そのため本研究の最終的なシステムでは条件2を採用したが、評価実験では条件1, 2どちらも使用している。

表 4.1: 『UFO』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
Am	Am	E
Am	Am	Am
F	F	F
E	E	E
Am	Am	Am
Am	Am	Am
F	F	F
E	E	E
Am	Am	E
Am	F	F
F	F	F
E	Am	Am
Am	Am	Am
Am	Am	Am

表 4.2: 『ultra soul』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
C#m	C#m	C#m
G#	G#	G#
C#m	C#m	C#m
E	E	E
B	B	B
E	E	E
D#	D#	D#
G#	G#	G#
C#m	C#m	C#m
G#	G#	G#
C#m	C#m	G#m
E	E	E
B	B	B
E	E	E
F#m	C#m	F#m
B	G#m	G#m
C#m	C#m	C#m
C#m	E	E
F#m	F#m	F#m
G#	G#	G#
C#m	C#m	C#m
C#m	C#m	C#m

表 4.3: 『さくら』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
Ab	G \sharp	G \sharp
Ab	G \sharp	G \sharp
D \flat	C \sharp	C \sharp
Ab	G \sharp	G \sharp
D \flat	C \sharp	C \sharp
Ab	G \sharp	G \sharp
E \flat	G \sharp m	G \sharp m
E \flat	D \sharp	D \sharp
D \flat	C \sharp	C \sharp
E \flat	D \sharp	D \sharp
Ab	G \sharp	G \sharp
Ab	G \sharp	G \sharp
D \flat	C \sharp	C \sharp
D \flat -dim	A \sharp	A \sharp
E \flat	D \sharp	D \sharp
E \flat	D \sharp	D \sharp

表 4.4: 『青春アミーゴ』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
Abm	G#m	G#m
Abm	G#m	G#m
Dbm	C#m	C#m
Dbm	C#m	C#m
Gb	F#	F#
Gb	F#	F#
B	B	B
B	F#	F#
Abm	G#m	G#m
Abm	G#m	G#m
Dbm	C#m	C#m
Dbm	C#m	C#m
Gb	F#	F#
Gb	F#	F#
Eb	Gm	D#
Eb	D#	D#

表 4.5: 『北の宿から』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
F#m	F#m	F#m
F#m	F#m	F#m
Bbm	Bbm	Bbm
Bbm	Bbm	Bbm
F#m	F#m	F#m
D	D	D
G#	C#	C#
F#m	F#m	F#m
F#m	F#m	F#m
F#m	F#m	F#m
D	D	D
D	D	D
Bbm	Bbm	Bbm
Bbm	Bbm	Bbm
G#	C#	C#
G#	C#	G#m
F#m	F#m	F#m
F#m	F#m	F#m
Bbm	Bbm	Bbm
Bbm	Bbm	Bbm
G#m	E	E
G#	C#	C#
F#m	F#m	F#m
F#m	F#m	F#m

表 4.6: 『あなた』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
D \flat	C \sharp	C \sharp
D \flat	C \sharp	C \sharp
F \flat m	Fm	Fm
B \flat m	A \sharp m	A \sharp m
G \flat	F \sharp	F \sharp
F \flat m	F	F
B \flat m	A \sharp m	A \sharp m
D \flat	A \sharp m	A \sharp m
G \flat	F \sharp	F \sharp
G \flat	F \sharp	F \sharp
E \flat m	D \sharp m	D \sharp m
E \flat m	D \sharp m	D \sharp m
A \flat	G \sharp	G \sharp

表 4.7: 『関白宣言』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
A	A	A
A	A	A
Bm	Bm	Bm
Bm	Bm	Bm
E	E	Bm
E	E	E
A	A	A
A	A	A

表 4.8: 『魅せられて』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
Am	Am	Am
Dm	F	F
Dm	F	F
G	Dm	G
G	A♯	G
C	Em	Em
F	Am	Am
Bm	Dm	Dm
Bm	Dm	Dm
B	B	B
B	B	B
E	Am	Am
E	Am	Em
E	Am	Em
E	Am	Em
Am	Am	Am
Am	Am	Am

表 4.9: 『千の風になって』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
E	E	E
B	B	B
C#m	C#m	C#m
E	E	E
A	A	A
B	B	B
G#m	G#m	G#m
C#	C#	C#
F#m	A	A
B	F#m	F#m
G#m	G#m	G#m
E	C#M	C#M
F#m	F#m	F#m
B	B	B
E	E	A
E	E	E

表 4.10: 『恋のダイヤル6700』のコード推定結果

正解コード	条件1で得られたコード	条件2で得られたコード
F♯m	F♯m	F♯m
B	B	B
B	B	B
B	B	B
B	B	B
A	D	D
D	D	D
E	E	E
E	E	E
A	A	A
A	A	A
C♯	A	A
C♯	C♯	C♯

表 4.11: 精度の比較

結果 (/165)	条件1	条件2
正しいコード数 (個)	134	134
正解率 (%)	81.21	81.21

第5章 評価実験

5.1 目的

生成したスケール楽譜はコードによってスケールが変わるため、通常の楽譜よりも難しくなることが予想される。そこで、生成したスケール楽譜の難易度調査を目的とした実験を実施した。

5.2 実験手順

実験参加者はピアノ経験がある大学生8名である（被験者A～Hとする）。事前に実験参加者から好きなポピュラー楽曲を3曲ずつ調査する（曲A, 曲B, 曲Cとする）。それぞれの曲のサビを練習したい範囲に設定し、8小節分のスケール楽譜を実験前に提案システムを使用して生成する。このとき楽譜の進行パターンはランダムに割り当てる。また、コード推定方法は被験者A～Cが節4.1の条件1に、D～Hが節4.1の条件2に設定する。実験参加者の手順は次の通りである。

1. 曲A用のスケール楽譜を10分間練習してもらおう。伴奏はいつでも再生でき、伴奏の使用は自由とする。また、テンポの変更も自由である。
2. 練習終了後、あらためて伴奏に合わせて演奏する。
3. 曲Bに関して、1.～2.を同様に行う。
4. 曲Cに関して、1.～2.を同様に行う。

5. 演奏終了後, アンケートに回答してもらおう.

アンケートでの評価項目は表 5.1 の通りである. 表 5.2 に沿って 7 段階で評価を
してもらおう.

演奏には, 電子ピアノ (ヤマハ, P-255) を用いる. 実験中は電子ピアノで弾いた
音を MIDI データとして記録し, パソコンから流した音と電子ピアノの音を合わせ
たものをオーディオデータとして記録する. 実験参加者が選ぶ曲は 4 分の 4 拍子で
あり, かつ市販の MIDI データ販売サイトにて MIDI データが手に入るものに限定
する.

表 5.1: 評価項目

Q1	譜読みの練習になる
Q2	従来のスケール練習と同等もしくはそれ以上の効果が得られそう
Q3	練習に対するモチベーションが上がった
Q4	伴奏と合わせるのが楽しい
Q5	調号や記譜法が複雑で練習しづらい
Q6	楽譜の内容が自分の技術的に難しい
Q7	伴奏と合わせるのが難しい

5.3 結果

被験者 A~G の曲 A, 曲 B, 曲 C の通し演奏に対して, 挿入・欠落・置換の音数を
求めたものが表 5.3 である. また, 通し演奏で挿入・欠落のなかった演奏に対して
IOI の標準偏差を求めたものが表 5.4, アンケート結果が表 5.5 である. そして, 以
下で出てくる”(HM)”の表記はハーモニックマイナーを表すものとする.

表 5.4: 被験者ごとの IOI と曲のデータ

被験者	曲 A	曲 B	曲 C
A	0.0129	0.0243	0.0180
B	-	-	-
C	-	-	0.071
D	0.0182	0.0134	0.0163
E	-	0.0136	0.0142
F	-	-	-
G	0.0128	-	-
H	0.0219	0.0137	0.0161

表 5.5: アンケート結果

被験者	A	B	C	D	E	F	G	H
Q1	5	7	7	2	7	6	6	6
Q2	6	6	6	4	7	3	5	7
Q3	6	7	5	3	5	3	7	7
Q4	7	7	7	4	6	5	5	7
Q5	5	1	6	1	4	7	7	5
Q6	2	1	2	1	1	6	5	1
Q7	2	1	2	1	1	1	1	1

5.4 アンケート結果の考察

アンケートの結果, Q1「譜読みの練習になる」, Q2「従来のスケール練習と同等もしくはそれ以上の効果が得られそう」, Q3「練習に対するモチベーションが上がった」, Q4「伴奏と合わせるのが楽しい」の4項目において, 高い評価を得ることができた. Q2の評価より本システムが生成するスケール楽譜は, 従来の楽譜と同等の効果が得られることが考えられる. そしてQ3, Q4の評価から, 本システムを用いて練習をすることで, 楽しさとモチベーションが向上することが示唆された. またアンケートの自由記述欄でも, ”こういうスケール練習をしたことがなかったので楽しかった”や, ”伴奏に合わせてスケール練習をすることがなかったので新鮮で楽しかった”という意見が多くみられた. 本システムはスケール練習をより楽しんで行うことで練習意欲の維持をすることを目的としており, その可能性が示された. 加えてQ1の評価から, 譜読み練習に活用できる可能性も示唆された. Q5「調号や記譜法が複雑で練習しづらい」の評価はやや高く, 曲によって調号が5, 6個になることが原因として挙げられるが, Q6「楽譜の内容が自分の技術的に難しい」では1部の被験者を除き低い評価が得られた. そのため, 楽譜の難易度として難しすぎることはないと考えられる. そして, 伴奏が付くことで, 通常のメトロノームを使った練習よりもテンポが合わせづらくなってしまいう可能性があると考えていたが, Q7「伴奏と合わせるのが難しい」ではすべての被験者が低い評価であったため, その問題はないといえる.

一方で楽譜の難易度が高すぎたと予想される被験者Fと, 難易度が低すぎたと予想される被験者Dは, 練習の楽しさ(Q4)や練習へのモチベーション向上(Q3)にはつながっておらず, 更なる改良が必要である. また, アンケートの自由記述欄で”テンポ変更がうまくできなかった”や, ”たまに不協和音っぽくなるのが気になった”との意見をもらった.

5.5 被験者ごとの分析

5.5.1 被験者 A

被験者 A の演奏した楽譜は、図 5.1 から図 5.3 であり、楽譜の詳細をまとめたものが表 5.6 から表 5.8 である。被験者 A が選んだ曲 A は星野源の『不思議』、曲 B は日食なつこの『水流のロック』、曲 C は King Gnu の『飛行艇』である。曲 A は図 5.1 より、Eb メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。実際、この曲の調は Eb (D \sharp) であるため、曲の調にあった旋律となっているといえる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Eb Eb |D Bb |C Eb |Ab Bb |
|Bb Dm |Eb D |Bb Gm |Bb Bb |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Eb Eb |G Eb |F Eb |Eb Eb |
|Eb Gm |Eb G |Eb Eb |Eb Eb |
```

曲 B は図 5.2 より B メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|B B |F# B |E B |B F |
|E B |B C# |B B |C# B |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|B B |B B |B B |B C |
|B B |B F# |B B |F# B |
```

曲 C は図 5.3 より F \sharp マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|F#m F#m |F#m E |D Bm |F#m F#m |
|F#m F#m |F#m E |D Bm |F#m F#m |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |
|F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |
```

被験者 A のピアノ歴は 6 歳～15 歳である. 表 5.3 より, どの曲でも挿入・欠落した音はなく, 表 5.4 からわかる通り 3 曲すべて非常に安定して弾けていた. 曲 A では調と異なるスケールがある小節が 3 つあったが, そのスケールでのミスはなく, 2 つの置換部分は E の \flat の付け忘れであった. 曲 B は \sharp が 5 つ付いている調で, 調と異なるスケールになる小節は 2 つである. アンケートの自由記述欄には, ”調号が多いと練習が大変であった”と書かれていたが, 置換された音符数は 1 つであった. 曲 C はすべてのスケールが同じであり, 4 小節を 2 回繰り返す楽譜である. 置換された音符は 0 であり, テンポも上げて練習を行っていた. アンケートと演奏データから, 被験者 A にとって生成された楽譜の難易度は易しめであったと推測される.

5.5.2 被験者 B

被験者 B の演奏した楽譜は, 図 5.4 から図 5.6 の通りである. 被験者 B が選んだ曲 A は back number の『クリスマスソング』, 曲 B は米津玄師の『LOSER』, 曲 C は Mrs. GREEN APPLE の『Soranjī』である. 曲 A は図 5.4 より, E メジャーのスケールが基本となっていることがわかる. この区間のコード進行は, 本システムによって次のように推定された.

```
|E E |B B |C#m C#m|F# F# |
|E E |E F# |E E |B B |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|E E |E E |E E |B B |
|E E |E B |E E |E E |
```

同様に曲Bは図5.5より、F \sharp マイナーの調となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|D $\sharp$ m B |F $\sharp$ m F $\sharp$  |D $\sharp$ m B |C $\sharp$  F $\sharp$  |
|D $\sharp$ m B |F $\sharp$ m F $\sharp$  |D $\sharp$ m B |C $\sharp$  F $\sharp$  |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|G $\sharp$  E |F $\sharp$  B |G $\sharp$ m E |F $\sharp$ m(HM) B|
|G $\sharp$  E |F $\sharp$  B |G $\sharp$ m E |F $\sharp$ m(HM) B|
```

結果をみると、調と推定コードがうまく合っておらず、決定されたスケールと調のスケールがほとんど一致していない。この曲ではサビでF \sharp マイナーからD \sharp マイナーに転調するが、転調された調が反映されていない。そのため楽曲に合っていないスケールが生成された可能性がある。また、不協和音が強調されてしまうことが予想される。

次に曲Cでは図5.6より、Fメジャーの調となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|F F |C A |Dm F |A $\sharp$  C |
|F F |F C |F F |F F |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|F F |F D |F F |F F |
|F F |F F |F F |F F |
```

被験者Bのピアノ歴は7歳～17歳（その後は趣味で続ける）である。機材の接続不良により電子ピアノのみのMIDIデータが取得できなかったため、IOIは求め

ることができなかった。3曲を通して挿入・欠落した音符はなく、置換された音符も1つのみであった。曲Aは調号が4つであり、調と異なるスケールがある小節は1つであった。スケールが変わり、臨時記号が付く部分で置換された音符が1つあった。曲Bは、すべての小節に調と異なるスケールが含まれているため臨時記号が多く、難易度の高い楽譜であると予想されるが、挿入・欠落・置換された音符は1つもなかった。曲Cでも挿入・欠落・置換された音符は1つもなく、完璧に演奏がされていた。アンケートと演奏結果から、被験者Bにとってこの3曲の楽譜の難易度は易しめであったと推測される。

5.5.3 被験者C

被験者Cの演奏した楽譜は、図5.7から図5.9の通りである。被験者Cが選んだ曲Aはofficial髭男dismの『115万キロのフィルム』、曲BはYOASOBIの『祝福』、曲CはVaundyの『怪獣の花唄』である。曲Aは図5.7より、Ebメジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Eb Eb |Bb G |Cm G |Eb C |
|Fm Fm |Fm Fm |Ab Ab|Bb Bb |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Eb Eb |Eb C |Eb C |Eb F |
|Eb Eb |Eb Eb |Eb Eb |Eb Eb |
```

同様に曲Bは図5.8より、Eマイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Em Em |D D |B Bm |E E |
|Am Am |B B |Em Em |D G |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Em Em |Em Em |Em(HM) Em |A A |
|Em Em |Em(HM) Em(HM)|Em Em |Em Em |
```

次に曲 C は図 5.9 より、D メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|G D |A A |Bm D |D D |
|D D |A A |Bm Bm |D D |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|D D |D D |D D |D D |
|D D |D D |D D |D D |
```

被験者 C のピアノ歴は 7 年（ブランク 5 年）である。曲 A では調号が $b3$ つであり、調とスケールが異なる小節は 3 つであった。4 小節目で挿入・欠落・置換があり、5 小節目に入れず 6 小節目から弾く形になったため、欠落した音符数が増加した。スケールが変化し、もとのスケールに戻る部分の臨時記号が複雑であったことが原因と考えられる。アンケートの自由記述欄にも、「楽譜を読むのが苦手なので、臨時記号がたくさんついていると難しかった」と回答してくれた。曲 B は調が \sharp が 1 つで、調と異なるスケールがある小節は 3 つであった。スケールが変化する 6 小節目の 3, 4 拍目で置換が多く見られた。曲 C はスケールの変化がなく、4 小節を 2 回繰り返す楽譜である。4 小節目の最後の音が遅れてしまい、5 小節目で置換された音符数が増加した。1 小節目では正確に弾けていたため、通し演奏での焦りや、1 度テンポが崩れた後の立て直しが難しいことが原因として考えられる。譜読みが苦手ということなので、練習時間の 10 分で楽譜を読み、弾き切ることが難しかったと思われる。そのため、アンケートで楽譜の内容自体はあまり難しくなかったと評価している。

5.5.4 被験者 D

被験者 D の演奏した楽譜は, 図 5.10 から図 5.12 の通りである. 被験者 D が選んだ曲 A は TWICE の『better』, 曲 B は TWICE の『Doughnut』, 曲 C は TWICE の『kura kura』である. 曲 A は図 5.10 より, F# マイナーのスケールが基本となっていることがわかる. この区間のコード進行は, 本システムによって次のように推定された.

```
|Bm Bm |F#m D |F#m F#m |C#m C#m |
|Bm Bm |F#m D |F#m F#m |C#m C#m |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |
|F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |F#m F#m |
```

次に曲 B は図 5.11 より, Bb マイナーのスケールが基本となっていることがわかる. この区間のコード進行は, 本システムによって次のように推定された.

```
|Fm Eb |Eb F |Db C |Eb F |
|Db Eb |Eb F |Db Gb|Db Db|
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|Bbm Ab |Ab Bbm |Bbm F |Ab Bbm |
|Bbm Ab |Ab Bbm |Bbm Bbm|Bbm Bbm|
```

そして曲 C は図 5.12 より, G メジャーのスケールが基本となっていることがわかる. この区間のコード進行は, 本システムによって次のように推定された.

```
|D D |D Em |Em Em|Em C |
|D G |D A |Em Em|Em C |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|G  G |G  G |G  G |G  G |
|G  G |G  D |G  G |G  G |
```

被験者のピアノ経験歴は中学1年から中学3年（ブランク7年）である。被験者Dは、3曲を通して挿入・欠落・置換された音符数が0であった。またIOIの値も小さく、テンポが安定して弾けていたことがわかる。被験者Dはすべての楽譜が初見または数回で弾けるようになっており、通し演奏でもミスが1つもなかったため、楽譜の難易度はとても易しかったと考えられる。ピアノ歴はあまり長くはないが、他の楽器もやっていることで譜読み能力が高いことが結果に影響していると考えられる。

5.5.5 被験者E

被験者Eの演奏した楽譜は、図5.13から図5.15の通りである。被験者Eが選んだ曲AはMrs. Green Appleの『ケセラセラ』、曲Bはtukiの『晚餐歌』、曲Cはback numberの『ヒロイン』である。曲Aは図5.13より、調がAメジャーとなっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|B  B  |F# D# |G#m C# |E  Em |
|B  B  |F# D# |G#m C# |E  F# |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|E  E  |B  D# |C#m F# |A  Bm |
|E  E  |B  D# |C#m F# |A  B  |
```

この楽譜では、調と推定コードがうまく合っておらず、決定されたスケールと調のスケールがほとんど一致していない。この曲はサビでAメジャーからBメジャー

に転調するが、転調された調が反映されていない。そのため楽曲に合っていないスケールが生成されており、不協和音の原因になっていると考えられる。

次に曲 B は図 5.14 より、Ab メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
| Ab  Ab | Eb  Ab | Ab  Db | Eb  Ab |
| Ab  Abm| Eb  C  | Ab  Ab | Eb  Ab |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
| Ab  Ab | Ab  Ab | Ab  Ab | Ab  Ab |
| Ab  Ebm| Ab  F  | Ab  Ab | Ab  Ab |
```

そして曲 C は図 5.15 より、G メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
| C  D  | G  Em | C  D | G  G |
| C  D  | B  Em | C  C | G  D |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
| G  G | G  G | G  G | G  G |
| G  G | E  G | G  G | G  G |
```

被験者 E のピアノ経験歴は 10 年以上である。曲 A は調と同じスケールのみの小節がなく、臨時記号が多い楽譜であった。その影響からか、挿入・欠落・置換された音符が確認された。7 小節目で挿入音が入ってしまったことで 8 小節目の入りが遅れてしまい、置換された音が増加した。曲 B は調が $b4$ つでやや複雑な楽譜であったが、挿入・欠落・置換された音はなく正確に演奏がされていた。曲 C は調が $\sharp 1$ つで、スケールが変化する小節は 1 小節の楽譜である。6 小節目のスケールが複雑で、臨時記号が多いためか、その部分で置換された音が 1 音あった。1 曲目は多少のミスがあったが、2, 3 曲目はほとんどミスがなかったこととアンケートの結果から、被験者 E にとって生成された楽譜の難易度はやや易しめであったと推測される。

5.5.6 被験者 F

被験者 F の演奏した楽譜は、図 5.16 から図 5.18 の通りである。被験者 F が選んだ曲 A は YOASOBI の『夜に駆ける』，曲 B はヨルシカの『春泥棒』，曲 C はヨルシカの『だから僕は音楽を辞めた』である。曲 A は図 5.16 より、C マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Cm Bb |Bb Cm |Fm G |Cm Eb |
|Fm Bb |Bb Cm |Cm Fm |G G |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Cm Cm |Cm Cm |Cm Cm(HM)|Cm Cm |
|Cm Cm |Cm Cm |Cm Cm |Cm(HM) Cm(HM)|
```

同様に曲 B は図 5.17 より、D マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Bb F |F Dm |Bb F |F F |
|Bb F |F Dm |Bb F |Dm Dm|
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Dm Dm |Dm Dm |Dm Dm |Dm Dm |
|Dm Dm |Dm Dm |Dm Dm |Dm Dm |
```

次に曲 C は図 5.18 より、C \sharp マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|A E |G $\sharp$ m C $\sharp$ m|C $\sharp$ m B |E C $\sharp$ m |
|A E |G $\sharp$ m C $\sharp$ m|A B |A B |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
| C#m C#m | C#m C#m | C#m C#m | C#m C#m |
| C#m C#m | C#m C#m | C#m C#m | C#m C#m |
```

被験者 F のピアノ経験歴は 3 歳～8 歳である。曲 A では欠落が多くみられ、その原因として 1 度音を間違えてしまうと次の音符に入ることが難しい、譜読みが追い付かない、などが挙げられる。また、曲 B・C に比べてミスが多くなったのは、演奏とシステム操作の慣れが関係していることが考えられる。曲 B では調号の数が減り、慣れによる影響かミスは減少したが、所々で挿入・欠落・置換された音符が確認された。曲 C は調が 4 つと複雑な楽譜であったため、曲 B よりも挿入・欠落・置換された音符数は増加した。アンケートの自由記述欄で”調号が複雑で難しすぎた”とも回答してくれており、この結果から被験者 F にとって生成された楽譜はとても難しいと推測される。

5.5.7 被験者 G

被験者 G の演奏した楽譜は、図 5.19 から図 5.21 の通りである。被験者 G が選んだ曲 A はちゃんみな『Never Grow Up』、曲 B は東京事変の『閃光少女』、曲 C は東京事変の『緑酒』である。曲 A は図 5.19 より、G マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
| Gm Eb | F Bb | Gm Eb | F Bb |
| Gm Eb | F Bb | Gm Eb | F F |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
| Gm Gm | Gm Gm | Gm Gm | Gm Gm |
| Gm Gm | Gm Gm | Gm Gm | Gm Gm |
```

次に曲Bは図5.20より、Bメジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|B   B   |C#m C#m|D#m D#m|D#   D#   |
|E   E   |D#m D#m|E    E    |D#   D#   |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|B   B   |B   B   |B   B   |G#   G#   |
|B   B   |B   B   |B   B   |G#   G#   |
```

そして曲C図5.21より、Dbメジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

```
|Gb   Gb |Db   Db |Gbm Gbm|Db   Db |
|Eb   Eb |Gbm Gbm|B    B   |Db   Db |
```

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

```
|Db   Db |Db   Db |Dbm Dbm|Db   Db |
|Ab   Ab |Dbm Dbm|Gb   Gb |Db   Db |
```

被験者Gのピアノ経験歴は3歳から14歳（15歳からはレッスンなしで弾く程度）である。曲Aは調と異なるスケールはなく、2小節を4回繰り返すような楽譜である。曲Aでは挿入・欠落・置換された音符はなく、全て正確に演奏されていた。曲Bでは♯が5つの調であり、難易度の高い楽譜であるといえる。スケールが変化し、臨時記号が多くついている4と8小節目で挿入・欠落・置換された音が多かった。曲Cは♭が5つの調で、調と一致しないスケールも4つと多く、この楽譜も難易度が高いといえる。3, 4, 6小節目で挿入・欠落・置換された音符が多く、曲Bと同様にスケールが変わるタイミングでミスが発生しやすいと考えられる。アンケートと演奏データから、調号が多いと難しいと感じることが確認できた。

5.5.8 被験者 H

被験者 H の演奏した楽譜は、図 5.22 から図 5.24 の通りである。被験者 H が選んだ曲 A は Kanaria の『KING』, 曲 B は UNISON SQUARE GARDEN の『シュガーソングとビターステップ』, 曲 C は Eve の『廻廻奇譚』である。曲 A は図 5.22 より, C マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

| Cm Cm | Eb Eb | Ab Ab | G G |

| Cm Cm | Eb Eb | Ab Ab | G G |

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

| Cm Cm | Cm Cm | Cm Cm | Cm(HM) Cm(HM) |

| Cm Cm | Cm Cm | Cm Cm | Cm(HM) Cm(HM) |

次に曲 B は図 5.23 より, G \flat メジャーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

| G \flat B | B \flat m G \flat | B B \flat | B \flat D \flat |

| B B | B \flat m A \flat m | B B | B \flat m B \flat m |

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである。

| G \flat G \flat | G \flat G \flat | G \flat E \flat | E \flat G \flat |

| G \flat G \flat | G \flat G \flat | G \flat G \flat | G \flat m G \flat m |

この楽譜では, C \flat が B \natural で表記されており, 読みづらさが上がっていると考えられる。最後に曲 C は, 図 5.24 より, G マイナーのスケールが基本となっていることがわかる。この区間のコード進行は、本システムによって次のように推定された。

| Gm B \flat | Gm Gm | Cm F | Gm Gm |

| Eb Eb | Eb Eb | Gm Gm | D D |

このコード進行から決定されたスケールは次の通りである.

```
|Gm Gm |Gm Gm |Gm Gm |Gm Gm |
|Gm Gm |Gm Gm |Gm Gm |Gm(HM) Gm(HM)|
```

ピアノ経験歴は20年(ここ4年くらいは週1程度)である. 被験者Hは, 3曲を通して挿入・欠落・置換された音符はなく, 楽譜通り正確に弾くことができていた. 表5.4をみても, 値は小さくテンポも安定して弾けているといえる. 特に曲Bでは ρ が6つの調であり, 調と一致するスケールが5つなことから難易度の高い楽譜であると予想されるが, ミスはなかった. この結果から, 被験者Hにとって生成された楽譜の難易度はとても易しいと推測される.

5.6 ミスの回数に関する考察

今回の実験結果から, 総黒鍵数, 調号の数, 調とスケールの不一致小節数とミス数の数に相関があるのかを調査した. そのグラフが図5.25から図5.27である.

総黒鍵数とミス数の相関係数は0.135, 調号の数とミス数の相関係数は0.129, 調とスケールの不一致小節数とミス数の相関係数は0.0453であり, グラフ上でも相関は見受けられない. したがって, 楽譜の複雑さではなく他の要素がミス数に大きな影響を与えているといえる.

5.7 転調が反映されていない楽譜の原因

転調が反映されていない楽譜が存在する原因は, テンポから計算した小節の頭の秒数に僅かに誤差があることを考慮していなかったためである. 現在, ユーザが選んだ小節の頭の開始秒数以下である, かつその地点から最も近いキー情報から調を求めている. しかし, それだと表5.30のように, 僅かに開始秒数が早いときにキー情報が反映されないのである. この不具合は早急に改善する必要がある.

表 5.9: 被験者 B の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	4	4	4	6	4	5	4	5
調との一致	○	○	○	×	○	○	○	○

表 5.10: 被験者 B の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	5	5	5	5	6	5	5	5
調との一致	×	×	×	×	×	×	×	×

表 5.11: 被験者 B の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	2	2	1	2	1	1	1	1
調との一致	○	×	○	○	○	○	○	○

表 5.12: 被験者 C の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	4	2	2	3	3	4	3	4
調との一致	○	×	×	×	○	○	○	○

表 5.13: 被験者 C の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	1	1	2	4	1	2	1	2
調との一致	○	○	×	×	○	×	○	○

表 5.14: 被験者 C の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	2	2	2	3	2	2	2	3
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	○

表 5.15: 被験者 D の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	3	4	3	3	4	4	4	4
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	○

表 5.16: 被験者 D の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	5	5	3	5	5	5	5	6
調との一致	○	×	×	×	○	×	○	○

表 5.17: 被験者 D の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	1	2	1	1	1	2	1	1
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	○

表 5.18: 被験者 E の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	5	5	5	2	5	5	5	4
調との一致	×	×	×	×	×	×	×	×

表 5.19: 被験者 E の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	4	5	5	5	5	4	5	5
調との一致	○	○	○	○	×	×	○	○

表 5.20: 被験者 E の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	0	1	2	1	1	3	2	1
調との一致	○	○	○	○	○	×	○	○

表 5.21: 被験者 F の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	4	3	3	4	4	3	4	2
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	×

表 5.22: 被験者 F の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	1	1	1	1	1	0	2	0
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	○

表 5.23: 被験者 F の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	5	4	4	5	5	4	5	4
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	×

表 5.24: 被験者 G の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	2	2	2	2	2	2	2	2
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	○

表 5.25: 被験者 G の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	6	6	6	5	5	6	6	5
調との一致	○	○	○	×	○	○	○	×

表 5.26: 被験者 G の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	6	6	5	6	5	5	5	5
調との一致	○	○	×	○	×	×	×	○

表 5.27: 被験者 H の曲 A の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	3	4	4	1	3	4	4	2
調との一致	○	○	○	×	○	○	○	×

表 5.28: 被験者 H の曲 B の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	6	5	4	5	6	6	5	4
調との一致	○	○	×	×	○	○	○	×

図 5.1: 被験者 A の曲 A の楽譜

図 5.2: 被験者 A の曲 B の楽譜

表 5.29: 被験者 H の曲 C の楽譜詳細

小節番号	1	2	3	4	5	6	7	8
黒鍵の数	3	2	2	3	3	3	2	3
調との一致	○	○	○	○	○	○	○	×

図 5.3: 被験者 A の曲 C の楽譜

図 5.4: 被験者 B の曲 A の楽譜

図 5.5: 被験者 B の曲 B の楽譜

図 5.6: 被験者 B の曲 C の楽譜

図 5.7: 被験者 C の曲 A の楽譜

図 5.8: 被験者 C の曲 B の楽譜

図 5.9: 被験者 C の曲 C の楽譜

図 5.10: 被験者 D の曲 A の楽譜

図 5.11: 被験者 D の曲 B の楽譜

図 5.12: 被験者 D の曲 C の楽譜

図 5.13: 被験者 E の曲 A の楽譜

図 5.14: 被験者 E の曲 B の楽譜

図 5.15: 被験者 E の曲 C の楽譜

図 5.16: 被験者 F の曲 A の楽譜

図 5.17: 被験者 F の曲 B の楽譜

図 5.18: 被験者 F の曲 C の楽譜

図 5.19: 被験者 G の曲 A の楽譜

図 5.20: 被験者 G の曲 B の楽譜

図 5.21: 被験者 G の曲 C の楽譜

図 5.22: 被験者 H の曲 A の楽譜

図 5.23: 被験者 H の曲 B の楽譜

図 5.24: 被験者 H の曲 C の楽譜

図 5.25: 総黒鍵数とミス数の散布図

表 5.30: 開始秒数と調変更の秒数の比較

	開始秒数	調変更の秒数
被験者 B の曲 B	63.887	63.89
被験者 E の曲 A	73.357	73.36

図 5.26: 調号の数とミスの数の散布図

図 5.27: 調との不一致小節数とミスの数の散布図

第6章 結 論

本稿では、スケール練習の練習意欲維持を目的として、自分の好きな曲に合わせて練習を行うことのできるスケール楽譜生成システムを提案した。提案手法では、入力したMIDIデータからコードを推定し、キーとコードに合うスケールを出力することができた。

評価実験では、個人差はあるものの、基礎練習として成り立つ程度の難易度であると結論づけた。また、本システムを使用することで、練習の楽しさやモチベーション向上の可能性が示唆された。加えて、譜読み練習への活用可能性も示された。

一方で、改善が必要な点も多く見受けられた。その中の最も重要な部分は、不協和感の軽減である。本システムは、不協和感が少なくなるようにコードを推定し、コードとキーから楽曲に合うスケールを決定している。しかしながら、未だ不協和音の存在を指摘する被験者がいたことから、他のコード推定方法の調査や、対象コードの範囲の拡大を検討していく必要がある。そして期待されない挙動の改善と、システムを使用できる対象者の拡大のために、難易度分けを追加する必要があると考える。

参考文献

- [1] 村井孝明, 西本一志. 楽器の練習意欲維持のために練習曲を他楽曲の伴奏に編曲するシステム. 情報処理学会研究報告, Vol. 2015-HCI-162, No. 11 (2015).
- [2] 小口宙暉, 國宗永佳, 針谷航, 小林匡輔, 新村正明. 初学者向け吹奏楽練習支援システムの開発. 教育システム情報学会 (2017)
- [3] 加藤綾規, 陶山晴南, 廣瀬友亮, 堀之内陽介, 久野文菜, 濱川礼. 深層学習を用いたコルトー式ピアノ練習パターン自動生成システム手法と実装「Artificial Cortot」. 情報処理学会研究報告, Vol. 2020-MUS-127, No. 11 (2020).
- [4] Lauren N. Casey and Benjamin T. Fine. Understanding the Language of Music: From an Etude Generation Perspective. *Celebration of Excellence in Research and Creative Activity (CERCA)* (2022).
- [5] 米田圭志, 横山裕基, 小倉加奈代, 西本一志. Guitar Training Wheel: 減算的な演奏補助で練習継続意欲を保つギター演奏習得補助システム. 情報処理学会研究報告, 2013-HCI-155, 10, 1-8 (2013).
- [6] Gäetan Hadjeres, François Pachet Frank Nielsen. DeepBach: a Steerable Model for Bach Chorales Generation. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, PMLR 70:1362-1371 (2017).

- [7] Xuanhe Zhang. Violin Etude Composing based on LSTM Model. 2023 International Conference on Computer, Machine Learning and Artificial Intelligence, Vol.39 (2023).
- [8] 齊藤豪佑, 松原正樹, 大野将樹, 斎藤博昭. 主旋律に着目したピアノ楽譜の難易度別簡易化. 情報科学技術フォーラム講演論文集 7 (2), 205-208 (2008).
- [9] 矢澤一樹, 糸山克寿, 奥乃博. ギター演奏音からの難易度調整可能なタブ譜自動生成システム. 第76回全国大会講演論文集 2014 (1), 367-368, (2014).
- [10] Kyogu Lee, Malcolm Slaney. Automatic Chord Recognition from Audio Using an HMM with Supervised Learning. AMCMM '06: Proceedings of the 1st ACM Workshop on Audio and Music Computing Multimedia, 11–20 (2022).
- [11] 黒川奈桜子, 藤博昭. スペクトルディップとクロマベクトルの併用による和音推定. 情報科学技術フォーラム講演論文集 11 (2), 165-170 (2012).
- [12] 納庄貴大, 西村竜一, 入野俊夫. 敵対的生成ネットワークを用いた楽曲の自動コード推定法の検討. 情報処理学会研究報告, Vol.2018-MUS-120, No.6, 1-6 (2018).

謝 辞

北原鉄朗教授には, 本研究を進めるにあたって手厚いご指導をいただきました.
ここに感謝の意を表します.